

MIGRACIÓN EN EL MAR MEDITERRÁNEO: UNA MIRADA A LAS COYUNTURAS DIVERSAS Y OPERACIONES INTERAGENCIALES

Daniele Dionisio da Silvaⁱ
Ana Paula Rodríguezⁱⁱ

RESUMEN

El mar Mediterráneo, un mar semicerrado, tiene una importancia histórica, social, estratégica y económica única en África, Oriente Medio y Europa. Se puede decir que es uno de los espacios de flujos más activos, politizados y securitizados de la geopolítica mundial del siglo XXI. En el proceso de securitización del medio marítimo aparecen amenazas como la trata y el contrabando de personas, el tráfico de armas y drogas, el robo armado y la piratería, o incluso corrientes migratorias fuera de los estándares regulares o burocráticamente establecidos. Desde 1995, la Unión Europea y sus Estados miembros han incluido la migración irregular como *política elevada* y se han asignado recursos considerables a su gestión. Considerando el alcance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible propuesta por la ONU, los migrantes deben representar un grupo prioritario, ya que los problemas estructurales en sus países a menudo los llevan a la movilidad, aunque se trata de una movilidad en embarcaciones improvisadas, que no tienen las condiciones mínimas de navegación de seguridad, en una travesía en un mar agitado y frío como el mar Mediterráneo. Así, en este texto, tratamos de presentar aspectos o elementos del flujo migratorio en el mar Mediterráneo que se produjo en los últimos quince años, haciendo hincapié en cómo las relaciones entre actores, discursos y prácticas para gestionar los flujos tuvieron que ser establecidas o repensadas. Estos actores involucrados terminan logrando un equilibrio entre los enfoques estratégicos y humanitarios estatales o supranacionales de la migración, donde a veces los migrantes marítimos se presentan de manera opuesta como delincuentes transnacionales, como migrantes regulares o como naufragos. Otro objetivo de este texto es, aunque sea brevemente, analizar el marco de las operaciones conjuntas llevadas a cabo en el mar Mediterráneo como *Sophia*, *Tritón*, *Mare Nostrum*, *Poseidón* y las operaciones de rescate llevadas a cabo por otros actores europeos. Deben destacarse como parte de un intento de gobernanza compleja que incluya múltiples actores multisectoriales y de múltiples partes interesadas.

ANTECEDENTES

Inicialmente podemos señalar que tratar de analizar o describir la migración en el mar Mediterráneo en los últimos 15 años en pocas líneas puntuando actores, discursos y prácticas es una tarea muy compleja. A veces incluso podemos incurrir en dibujar un panorama que en realidad no es cierto dada la inexactitud y dificultad de integrar los datos recopilados. Esto puede suceder por varias razones, entre ellas mencionamos algunas. Primero, por qué los nuevos actores ganan preponderancia cada año mientras que otros abandonan la escena. Actores locales, nacionales y regionales; civiles y militares; Organizaciones

públicas y privadas, incluso no gubernamentales, se turnan en la delimitación de ideas y políticas, o en la ejecución de diversas acciones prácticas que van desde un simple rescate de naufragos hasta la interdicción de un área marítima por buques de guerra. En segundo lugar, debido a que el camino tomado en el viaje migratorio no es fijo o previamente determinado, está influenciado por las condiciones del entorno marítimo, las prácticas ilegales o delictivas o el monitoreo presente o ausente en cada curva del mar. En tercer lugar, porque existe desconocimiento o fluidez de las identidades y motivos que llevaron a la migración, así como esta migración impregna una clasificación muy difícil de establecer entre ser parte de un simple "delito" de no llenar documentación burocrática para cruzar un área marítima entre dos puntos terrestres o ser parte de una red criminal de tráfico ilícito y trata internacional de seres humanos, dónde asumir la identidad de imputar un delito. Finalmente, otros aspectos recientes han contribuido a que este tema se convierta en *alta política*: el proceso de securitización de la migración por aspectos cualitativos (motivados por una diversidad de cuestiones que van desde la economía y la empleabilidad hasta los conflictos y como parte de una red criminal transnacional) y cuantitativos (crecimiento de los flujos y diversificación de las rutas); delimitación de una mirada refinada a las áreas marítimas y las actividades de flujo de intensa explotación o criminalidad que ocurren allí; y la visibilidad por parte de la opinión pública de lo que sucede en el mar, ya sea por naufragios y muertes, o por legislación cuestionable y considerables recursos públicos invertidos para contener o reprimir la migración.

Para tratar de analizar esta migración en el mar Mediterráneo, también vale la pena señalar algunos elementos que conforman las diversas coyunturas presentes. Aunque el Mediterráneo es un mar semicerrado, diferentes posibilidades de rutas requerirán diferentes tipos de embarcaciones, y según las normas de navegación en ningún caso se deben utilizar botes neumáticos o pequeñas embarcaciones abarrotadas de personas sin ningún elemento de seguridad obligatorio como chalecos salvavidas, algo muy recurrente en los últimos años. Los viajes largos a través de esta zona marítima requerirán la disponibilidad de más alimentos, agua y combustible, considerando que en muchos casos no se observan tales necesidades, es común encontrar barcos a la deriva y personas en mal estado de salud. Por otro lado, se espera un alto número de llegadas en el verano, pero podemos señalar que algunas agencias describen que durante el invierno en el área donde se realizan las operaciones (especialmente si se trata de una operación anunciada con anticipación), los migrantes tienden a tratar de cruzar el mar espeso. Esta visión de que más operaciones de monitoreo y rescate estimulan más viajes migratorios es algo muy discursivamente presentado e incluso justificado por el tratamiento de datos, pero que permea otra perspectiva de la misma moneda: la securitización de la migración *versus* las operaciones de rescate humanitario.

Las coyunturas presentadas también están influenciadas por elementos de alcance político y socioambiental. A modo de ejemplo, los acuerdos bilaterales firmados entre Italia y Túnez y entre Italia y Egipto para la repatriación o la readmisión tienden a desalentar la migración desde estos puntos. Estos acuerdos suponen la externalización de la política fronteriza de la Unión Europea y buscan frenar los flujos incluso en los lugares que podrían originarse. Sin embargo, los países africanos y de Oriente Medio que no tienen acuerdos de readmisión con los países del sur de Europa pueden acabar convirtiéndose en puntos de partida alternativos para el viaje migratorio, que en última instancia establece un vínculo entre las corrientes migratorias por mar y por tierra. En cierto modo, el bloqueo de las rutas migratorias no

impide la migración, sino que redirige los flujos a otros puntos donde existe una mayor posibilidad de llegar a la frontera comunitaria.

Además, identificar la nacionalidad de estos migrantes marítimos no es tarea fácil, considerando que realizan el viaje de forma intencionada o indocumentada. Por ejemplo, para evitar la repatriación, algunos migrantes egipcios "cambiaron" su nacionalidad y afirmaron, entre 2013 y 2014, ser sirios durante la situación de crisis en Siria. Esta invisibilidad de quién es realmente el migrante es una singularidad y un elemento muy característico de la migración en el mar Mediterráneo en embarcaciones improvisadas. Como se ha descrito anteriormente, las situaciones de crisis y los conflictos terrestres son también factores que estimulan la corriente migratoria marítima, como ocurrió con la Primavera Árabe en el norte de África desde finales de 2010 y alcanzando su punto álgido en 2015 por otros conflictos en África y Oriente Medio. Del mismo modo, el nivel de inseguridad en la tierra y la ruptura de un estado, o incluso la existencia de varios tipos de delitos en una región determinada, que facilitarían, por ejemplo, la migración regular, como se ha observado en Libia durante la última década, también contribuye. En escenarios como este, es común escuchar de algunas agencias que actúan directamente en la gestión de la corriente migratoria marítima que ya se ha establecido un flujo de redes criminales transnacionales, promoviendo una convergencia criminal entre tierra y mar, y entre tráfico de drogas y armas y contrabando y trata de personas. Sin embargo, esta es una construcción discursiva que requiere un refinamiento aún mayor de los datos, muchos basados en la recopilación en varios estados.

Observamos acciones históricas de estados del sur de Europa como España, Italia y Grecia sobre los llamados flujos marítimos irregulares. Además, un punto relevante a destacar es que la Unión Europea (UE) se ha convertido en un actor gestor más relevante de los flujos migratorios en el Mar Mediterráneo en los últimos quince años. De algún modo, existe una *comunitarización* de las políticas migratorias que se ha guiado por los preceptos del reparto de competencias, ya sea en tierra o en el mar, en los que los Estados miembros se comprometen a seguir directrices supranacionales (1). Sin embargo, cabe señalar que este reparto de competencias entre los Estados miembros en el entorno mediterráneo, aplicado a través de acciones de agencias nacionales especializadas, se alterna de manera poco integrada con las recientes acciones prácticas de las agencias operativas o técnicas, creadas en el medio ambiente mediterráneo. Ámbito de aplicación de la UE como con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX). FRONTEX es otro nuevo actor que gestiona los flujos migratorios desde el mar Mediterráneo, creado en 2004 como la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras. Cambia su nombre y ámbito de aplicación en 2016 para ayudar a los Estados de la UE y a los países asociados a *Schengen* (2) a proteger las fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la UE. Entendemos aquí que podría designarse en el marco de la UE como una agencia descentralizada, algo más que un actor supranacional o una entidad comunitaria.

En 2019, la UE adoptó un Reglamento (Reglamento Frontex) para reforzar aún más el papel de la agencia en la gestión integrada de las fronteras; en el tratamiento de las devoluciones; y proponer la creación de un cuerpo permanente con 10.000 efectivos para 2027 (3). Es un componente del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) de la Unión Europea, y propone que parte de su personal sea enviado en comisión de servicios por los Estados miembros, que deberían volver a sus servicios nacionales tras la conclusión del mandato en FRONTEX (4), en una lógica de difusión de las prácticas. Hoy en día, el alcance

de la Agencia sugiere que se ha ampliado a terceros Estados (vecinos de las fronteras europeas, incluidas las fronteras marítimas del Mediterráneo), ya que su prerrogativa legal le permite llevar a cabo despliegues y operaciones conjuntas en territorio vecino, siempre que se celebre previamente un acuerdo entre la Unión Europea y el país en cuestión.

Algunas instituciones centradas en los derechos humanos, como *Human Rights Watch*, indican que la preocupación actual es la posibilidad de un nuevo aumento de las muertes en el Mediterráneo como resultado de las políticas adoptadas por algunos países, como Italia, por ejemplo. En cierto sentido, estas políticas tienen como objetivo evitar un nuevo tipo de retirada que se ha estado produciendo desde 2020 y que involucra barcos fletados por ONG europeas como Médicos Sin Fronteras (MSF), *SOS Méditerranée* y *Sea Watch*. En diciembre de 2022, se aprobó un decreto que endurece las multas para las ONG que trabajan en rescates humanitarios de hasta 50.000 euros. Cabe señalar que cruzar el mar Mediterráneo y ser rescatado por un barco que abanderaba un país europeo no es el final del viaje, observamos individuos que aún esperan los procedimientos fronterizos, ya que no se les permite formalmente entrar en territorio de la UE. El decreto mencionado propone facilitar la solicitud de asilo y autoriza a las ONG a realizar un solo rescate. Deben notificar a las autoridades italianas y esperar la autorización en un puerto seguro para entrar en el mar territorial italiano. Además, está prohibido el transbordo entre embarcaciones, lo que en la práctica significa que las embarcaciones a la deriva no pueden trasladar personas a otras embarcaciones que faciliten el rescate. (5)

Es importante destacar que varios países de la UE, a nivel intergubernamental, son signatarios del Pacto Mundial para la Migración de 2018 firmado en el marco de las Naciones Unidas. Entre los objetivos se encuentran reducir los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan los migrantes en las rutas, el respeto de los derechos humanos y la facilitación de rutas seguras para la migración regular, segura y ordenada. Aunque el pacto no es vinculante ni existe ningún mecanismo jurídico internacional para su cumplimiento, se supone que desde la adhesión se respeta el deseo de cooperar y encontrar un equilibrio entre los migrantes y los Estados. Sin embargo, las políticas migratorias de la UE y sus miembros y sus sucesivas revisiones van en contra de cualquier texto que abogue por la movilidad segura y el derecho a migrar.

Aún considerando la dimensión política y legalista, observamos que, de hecho, hay un crecimiento de partidos con una agenda contraria a la migración en Europa. Además, el Parlamento Europeo aún mantiene el tema como *una política alta* y votó en marzo de 2023 el Pacto de la UE para la Migración, que debería completarse para 2024. El contenido descrito en esta dimensión política y legalista exige más arrestos, deportaciones, aplicadas incluso a niños a partir de los 12 años. A medida que continúan las negociaciones, entre las medidas ya aprobadas se encuentran la solicitud de ayuda para fortalecer la vigilancia de las fronteras exteriores, el retorno de los migrantes que no tienen derecho a la protección internacional y la cooperación con los países de origen. (6)

RESULTADOS

Leite *et al* (2021) (7), examinando las perspectivas de los flujos migratorios en el mar Mediterráneo, señalan la posibilidad de que esta vasta área marítima sea vista como un puente marítimo entre África, Europa y Oriente Medio, un puente mal cartografiado según corrientes teórico-conceptuales aplicadas a

las migraciones contemporáneas. Los autores también señalan la ausencia de análisis crítico que puede derivarse de la falta de estudios sobre los flujos migratorios en el medio marítimo como zonas limítrofes o de paso, donde es muy relevante comprender o analizar el área como una membrana activa de paso. Así, proponen que en este siglo XXI, el mar Mediterráneo podría considerarse como una 'membrana plasmática', un paso mucho más complejo, selectivo y activo que antes, porque su propia estructura viva acaba interfiriendo en los procesos de desplazamiento migratorio. Aunque actores estatales y no estatales, militares y civiles, subnacionales, nacionales y supranacionales fluyen a través de esta membrana plasmática; que se mueven por voluntad y con diversos recursos, a través de políticas públicas para flujos migratorios restrictivos o humanitarios.

La siguiente figura indica las tres rutas principales de migración marítima en el Mar Mediterráneo, y frente a las rutas, observamos varias respuestas a través de operaciones marítimas. A esta coyuntura se suma el hecho de que en 2013 hay un crecimiento en el flujo migratorio marítimo; de modo que en 2015 el número de llegadas irregulares por mar superó 1 millón de migrantes, pero esto correspondió a solo el 0,21% de la población total de la UE (509,7 millones, según datos del Banco Mundial), cayendo al 0,03% en 2018 (7). Señalamos que desde 2013, con el aumento de los flujos, los naufragios y las muertes han ganado visibilidad ante la opinión pública y esto requiere formas de gestión por parte de los Estados miembros, aunque sean acciones que pasan de políticas públicas militarizadas de interdicción y repulsión a rescates de naufragos realizados por buques fletados por ONG europeas. Sin embargo, de un extremo a otro, estas acciones dejan lagunas y cuestiones jurídicas e institucionales muy específicas del medio ambiente marítimo, que no sería la simple aplicación de *marcos* ya utilizados en el medio ambiente terrestre, pero no es la amplitud de este *Policy Brief* hacer estos análisis.

Fuente: Leite *et al* (2021)

Aún en las tres rutas principales es importante decir que a pesar de su división geográfica en el mar Mediterráneo, los puntos de origen y destino cambian mucho. En un micro panorama del año 2018 (7), la Ruta del Mediterráneo Occidental tuvo como principal punto de origen Marruecos y estaba conectada

con la ruta migratoria terrestre de los países subsaharianos. La Ruta del Mediterráneo Central, por otro lado, tenía a Túnez y Libia como sus principales puntos de origen y tenía como migrantes identificados principalmente de origen eritreo. Los principales puntos de origen de la Ruta del Mediterráneo Oriental fueron Siria, Afganistán e Irak. Aún en este micro panorama, los autores señalan como las tres principales nacionalidades registradas: siria, marroquí y afgana, cada una de ellas alrededor del 10% del total mapeado.

Como se ha mencionado anteriormente, de acuerdo con la propuesta de política comunitaria de migración y acciones para la gestión de los flujos en la zona del mar Mediterráneo, desde 2010 hemos observado un aumento de las *operaciones conjuntas* (DO) de patrullaje a nivel europeo. El término patrullaje es muy genérico, inexacto y puede incluir varias acciones con varios actores. Dicha patrulla se lleva a cabo a través de las operaciones de las armadas, guardacostas y otras agencias gubernamentales, comunitarias o descentralizadas con capacidad operativa de acción marítima bajo diversas prerrogativas, como el rescate y el rescate; mantenimiento de la zona de vuelo para la vigilancia marítima; vigilancia de las fronteras marítimas (con recursos marítimos y aéreos); recopilación de información a través de actividades de selección e interrogatorio en las que participen expertos, como mediadores culturales y oficiales de recepción; acciones de inteligencia e integración de datos con los centros de seguridad marítima de los Estados miembros. FRONTEX, hoy un actor importante en esta patrulla, se basa en la experiencia fragmentada de la *Unidad Común de Profesionales de las Fronteras Exteriores* (8), y sugiere tener la capacidad de integrar estos elementos en un documento final de análisis de riesgos.

Un análisis más profundo de estas operaciones nos permite señalar que Italia emerge como un Estado miembro con capacidad operativa y rendimiento relevantes para la gestión de los flujos en el Mar Mediterráneo. A modo de ejemplo, desde octubre de 2013 hasta finales de 2014, el país ejecutó la Operación *Mare Nostrum*, que cubrió una vasta área del Mediterráneo central y afirmó tener un carácter humanitario. La operación se basa en el sistema de patrulla italiano (un mecanismo utilizado para entrenar el conocimiento de la situación marítima italiana) apoyado financieramente por la Comisión Europea con recursos del Fondo para las Fronteras Exteriores. En la Operación se abordaron buques que no seguían las normas de registro para la seguridad marítima. A pesar de presentar algunas características de una operación de seguridad llevada a cabo en continuidad con la estrategia de control fronterizo adoptada en el pasado, *Mare Nostrum* se presentó al público como una operación de búsqueda y salvamento cuyo objetivo principal era salvar vidas en peligro en alta mar (9). El autor añade que Italia, buscando una estrategia de salida para el compromiso asumido de lanzar una operación muy costosa, ha pedido repetidamente la intervención de la UE, lo que ha estimulado una amplia discusión sobre el tipo de apoyo que FRONTEX podría ofrecer, posiblemente reforzando las DO ya activas en la región. Además de un alto costo para Italia y enfrentando duras críticas de otros miembros, la operación fue desmantelada dando paso a otra de carácter aún más securitario (con toda la vaguedad que este término puede representar). Países como Inglaterra, que aún pertenecía a la UE en ese momento, argumentaron que la operación alentó la llegada de migrantes para garantizar el éxito del día de cruce bajo la tutela de Italia. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de 2014 (10), la operación *Mare Nostrum* fue responsable de conducir al continente a unos 150.000 migrantes en condiciones

seguras, pero con el final de la operación, en consecuencia, hubo un aumento de las muertes en el Mar Mediterráneo que representaron alrededor de 3,770 muertes en 2015.

De alcance militar comunitario, la Operación Sophia, enmarcada como Fuerza *Naval de la Unión Europea* en el Mediterráneo (EUNAVFOR MED) compuesta por recursos navales y aéreos y sistemas de vigilancia de los Estados miembros, aparece en 2015 y opera hasta 2020. Fue una operación en el Mediterráneo central, siendo la primera operación militar de la UE para la gestión de los flujos migratorios (11). La operación forma parte del enfoque global de la UE en materia de migración y tiene por objeto contribuir a la desarticulación de las redes de tráfico y trata de seres humanos en el Mediterráneo mediante la identificación, captura y eliminación de buques utilizados o sospechosos de ser utilizados por traficantes y tratantes. Un análisis de las actividades de la Operación Sophia revela un carácter securitario de sus prácticas, que ubican al migrante y al refugiado como una amenaza para el territorio europeo. Pero había detrás una construcción discursiva de ser una operación de rescate y rescate en la línea del derecho internacional. Por último, el Consejo Europeo puso en marcha la operación militar IRINI en marzo de 2020. Esta operación tiene como objetivo contribuir al desmantelamiento del modelo de negocio de las redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de seres humanos a través de la recopilación de inteligencia y el patrullaje aéreo en el Mediterráneo.

Con la aparición de FRONTEX y la institucionalización de su operatividad técnica, el número de operaciones aumenta, lo que no siempre significa que la capacidad de patrullaje se amplíe si consideramos el área marítima alcanzada y la conciencia de la situación marítima (promovida por el mapeo permanente de amenazas en un área marítima). En la jurisdicción de FRONTEX suceden al principio las operaciones: Indalo que cubre el Mediterráneo occidental entre Marruecos y España, Themis que cubre el Mediterráneo central, y Poseidón que cubre el Mediterráneo oriental. La Themis Peration se lanzó en febrero de 2018 y sustituyó a la Operación Tritón (lanzada en 2014), y según un sitio web del Consejo Europeo (12), la Operación también iba a impedir que los combatientes terroristas extranjeros entraran en la UE, pero la búsqueda y el rescate continúan ser componentes de la operación. La Operación Poseidón ha estado en marcha desde 2006 y se centra en la vigilancia fronteriza a lo largo de las fronteras marítimas entre Grecia y Turquía. La operación Tritón (2014-2018), restringida a aguas europeas en el Mediterráneo, contó con menos buques y personal que *Mare Nostrum*, y se centró únicamente en proteger fronteras, en una interpretación un tanto terrestre de ese término, aunque se estuviera llevando a cabo en el mar donde definir fronteras es algo más fluido. Esta operación no tenía la amplitud para ocuparse de la seguridad de la navegación, ya que no se proponía prestar asistencia, búsqueda y salvamento de migrantes marítimos como proponen los convenios internacionales de los que los Estados miembros son signatarios.

Según el Portal Migramundo (13), que reprodujo datos de la OIM, el primer trimestre de 2023 registró el mayor número de muertes en la ruta del Mediterráneo central desde 2017, con un total de 441 muertes. Sin embargo, todavía hay una inexactitud de los números, de los "naufragios invisibles" en los que los barcos se pierden y se hunden en el mar sin que ningún equipo de rescate o búsqueda los detecte. Al mismo tiempo, FRONTEX registró un aumento del 300 % en el flujo de migrantes por mar en el mismo período. Según el Portal, las organizaciones internacionales han denunciado que Italia, Libia y Túnez, al

impedir la acción de las ONG de rescate, han contribuido en gran medida al aumento de las muertes en el mar.

CONCLUSIONES

A lo largo del texto presentamos aspectos y elementos del flujo migratorio en el mar Mediterráneo que se produjo en los últimos quince años, haciendo hincapié en la complejidad de las relaciones entre actores, discursos y prácticas para gestionar los flujos. Dada la fluidez del fenómeno, se considera que estas relaciones tuvieron que ser establecidas, repensadas y reconstruidas. Al analizar las operaciones de FRONTEX, dada su singularidad en el mundo, surge una pregunta interesante: si se trata o no de una agencia descentralizada, sería responsable de cumplir con las prerrogativas del derecho internacional en el mar que han sido ratificadas por los Estados miembros y desde qué perspectivas deberían ponerse en práctica sus acciones prácticas. También se percibe en este breve análisis de las operaciones relativa inconsistencia en lo que se califica como una acción militar o como una acción policial o como una acción de rescate y rescate marítimo, así como existe una imprecisión en lo que debería definirse como una patrulla para la gestión de los flujos migratorios en el mar y qué actores deberían participar en todo este largo proceso. Cabe señalar que las operaciones van desde el rescate y rescate hasta el desmantelamiento de redes clandestinas de trata y tráfico de personas, y viceversa. Sin embargo, como realmente no tenemos acceso a datos sólidos sobre acciones en el mar, recopilados con metodología adecuada y capaces de ser integrables, ya sea de migrantes o de la parte técnica y operativa de las acciones realizadas, todo sugiere que se trata de una constitución discursiva dirigida a justificar el gasto público y/o criminalizar a cualquier persona que aborde un bote inflable o un pequeño bote de madera en el viaje de cruzar el mar Mediterráneo.

RECOMENDACIONES

- La UE recomienda una mayor atención en la formulación de políticas migratorias de la UE que valoren más el carácter humanitario, teniendo en cuenta el mar Mediterráneo como membrana viva que sufre el desbordamiento de problemas de sus áreas terrestres vecinas;
- Que las poblaciones migrantes tengan como centro las acciones de rescate y rescate, y no sean invisibilizadas y criminalizadas, dejando de lado cualquier perspectiva de derechos humanos;
- Que los Estados, aunque sea de manera no vinculante, puedan cumplir con los objetivos del Pacto Mundial para la Migración mediante la creación de rutas marítimas seguras con el propósito de una migración regular, ordenada y segura;
- Que los mecanismos de gestión de los flujos migratorios sean globales e incluyan la cooperación internacional como estrategia para mitigar los factores de devolución en los países de origen. Esa cooperación no es sólo para satisfacer intereses de seguridad regionales o estratégicos.

- Que la Unión Europea en su estructura, o fomentando a los Estados miembros y a terceros, cree mecanismos de recogida de datos sólidos sobre los flujos migratorios en el mar Mediterráneo, recogidos con una metodología adecuada y capaces de ser integrables, ya sean de los migrantes, o de la parte técnica y operativa de las acciones realizadas, y que estos datos sean públicos.

REFERENCIAS

- (1) LEITE, A.P.M.R. (2016) O complexo de segurança na União Europeia: um estudo das implicações de segurança e defesa a partir da análise da crise de refugiados. Tesis doctoral, PPGHC/UFRJ.
- (2) Los países asociados al Acuerdo de *Schengen* son los que no pertenecen a la Unión Europea, pero que han suprimido el control de sus fronteras interiores, a saber: Islandia, Noruega y Suiza.
- (3) Disponible en: www.consilium.europa.eu/pt/policies/strengthening-external-borders/
- (4) Disponible en: <https://frontex.europa.eu/language/pt/>
- (5) Disponible en: www.europapress.es/internacional/noticia-italia-aprueba-decreto-politica-migratoria-normas-multas-organizaciones-humanitarias-20221228213014.html
- (6) Disponible en: <https://expresso.pt/internacional/uniao-europeia/2023-02-10-UE-decide-acelerar-regresso-de-migrantes-e-dar-fundos-para-proteger-fronteiras-8f38219a>
- (7) LEITE, A. P. M. R.; DIONISIO DA SILVA, D.; e SANTOS, T. Migration and the Mediterranean Sea: a maritime bridge between the EU and Africa. *Routledge Handbook of EU-Africa Relations*. Disponível em: www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-EU-Africa-Relations/Haastrop-Mah-Duggan/p/book/9781138047303.
- (8) Por lo que se refiere a la cooperación, una *Unidad Común de Profesionales de las Fronteras Exteriores* se encargará del análisis de riesgos, la coordinación de los proyectos operativos sobre el terreno y la elaboración de una estrategia común para la coordinación de las políticas nacionales. Además, se le puede otorgar poder de supervisión en situaciones de crisis. La Comisión Europea subraya que estas actividades deben contribuir a una mejor aplicación de las normas jurídicas existentes sin necesidad de propuestas legislativas adicionales. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3A133205>.
- (9) CAMPESI, Giuseppe (2014). FRONTEX and the production of the Euro-Mediterranean borderlands (2006-2016). Disponível em: www.eu-hub.eu/sites/default/files/2019-12/Frontex_and_the_Euro-Mediterranean%20borderlands.pdf
- (10) IOM (2014). IOM applauds Italy's Life-Saving Mare Nostrum Operation: "Not a migration pull factor". IOM.int, 31/10/2014. Disponível em: www.iom.int/news/iom-applauds-italys-life-saving-mare-nostrum-operation-not-migrant-pull-factor
- (11) SALGADO, Vitória T. (2021) Fortaleza Europa? A securitização dos fluxos migratórios nas fronteiras com o Mediterrâneo. Tesis doctoral, PPGRI San Tiago Dantas.
- (12) Disponible en: www.consilium.europa.eu/pt/policies/eu-migration-policy/saving-lives-sea/
- (13) Disponible en: <https://migramundo.com/mediterraneo-central-tem-primeiro-trimestre-mais-letal-para-migrantes-desde-2017/>

ⁱ Dr^a en Historia Comparada. Profesora Asociada del Instituto de Relaciones Internacionales y Defensa de la Universidad Federal de Río de Janeiro e Investigadora Asociada del InterAgency Institute. Correo electrónico: danidss@yahoo.com.br.

ⁱⁱ Dr^a en Historia Comparada. Coordinadora de Investigación del InterAgency Institute. Correo electrónico: ana.rodriiguez@interagency.institute